

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**NILAI NILAI ISLAM DALAM LAGU PANGERAN
CINTA KARYA AHMAD DHANI**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Faiz Mutaqim

NIM: 04020124045

Dosen Pembimbing:

Sri Wahyuningsih, M.Pd.

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Faiz Mutaqim

NIM : 04020124045

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : NILAI NILAI ISLAM DALAM LAGU PANGERAN CINTA

KARYA AHMAD DHANI

Proposal penelitian ini telah kami setujui untuk diajukan pada ujian seminar proposal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 November 2024

Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing

Sri Wahyuningsih, M.Pd

Kata Pengantar

Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruzzaman Nabi Muhammad saw. Atas karunia nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan proposal ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Rasa syukur yang sangat besar atas terselesaikannya proposal skripsi yang berjudul “NILAI NILAI ISLAM DALAM LAGU PANGERAN CINTA KARYA AHMAD DHANI”. Peneliti masih tetap menyadari bahwa dalam proposal ini masih sangat membutuhkan kritik saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Peneliti juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih, M.Pd, selaku dosen pembimbing dan juga banyak pihak yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak langsung, berupa materi, dukungan dan do'a yang belum bisa saya sebut satu persatu.

Penelitian ini memuat pembahasan dengan objek yang akan diteliti adalah lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani. Harapan penulis, semoga penelitian bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri.

Surabaya, 13 November 2024

Muhammad Faiz Mutaqim

A. Latar Belakang

Ahmad Dhani Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dhani dikenal sebagai personil yang memprakarsai grup Dewa 19. Dhani juga dikenal sebagai pencipta lagu, produser rekaman dan pemilik perusahaan musik Republik Cinta Management (RCM). Dhani lahir di Surabaya, 26 Mei 1972. Dhani sudah memperlihatkan ketertarikan pada dunia musik sejak ia duduk di bangku SMP. Dhani kemudian membuktikan bakat terhadap musik dengan menyabet juara 1 "Festival Band SLTA '90" bersama personil Dewa.

Dhani telah menjadi salah satu figur penting di industri musik Indonesia. Dhani dan Dewa 19 tercatat telah mengeluarkan 12 album, termasuk satu album ketika Dewa 19 mengubah nama menjadi Mahadewa. Dewa 19 merilis lagu "Pangeran Cinta" sebagai salah satu track dalam album "Laskar Cinta" yang dirilis pada tahun 2004. Ahmad Dhani terinspirasi dari Alquran saat menyusun lagu ini. Penggalan lirik yang menarik perhatian adalah "Hidup ini juga pasti mati". Kalimat tersebut sejalan dengan isi surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati". Lagu ini menunjukkan pengaruh Alquran dalam karya seni, dan masih banyak lagi lirik lain yang terinspirasi oleh Alquran¹

Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lirik lagu yang ditulis oleh Fikri Afi Adani pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lirik lagu Sebujur Bangkai karya Rhoma Irama. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yang berupa lirik lagu namun berbeda lirik lagu. Penelitian terdahulu menggunakan lirik Sebujur Bangkai, sedangkan saya menggunakan lirik Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori

¹ "Biografi Ahmad Dhani", diakses pada 27 September 2024 dari https://www.wowkeren.com/seleb/ahmad_dhani/bio.html

yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda.²

Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lagu yang ditulis oleh Shofiyah Nurul Imtinan pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu 99 Nama Cinta. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu Lagu 99 Nama Cinta, objek penelitian saya berupa lirik lagu Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda.³

Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lagu yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu Miracle in Cell No. 7. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu Miracle in Cell No. 7, objek penelitian saya berupa lirik lagu Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apa nilai nilai islam dalam lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani?

² Fikri Afi Adani, "Pesan Dakwah Lirik Lagu Sebujuur Bangkai Rhoma Irama (Analisis Semiotik CS. Peirce)", Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, 74.

³ Shofiyah Nurul Imtinan, "Pesan Dakwah Dalam Lagu 99 Nama Cinta Karya Garin Nugroho", Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, 70.

⁴ Abdallah Aqil Alafi. "Nilai-Nilai Islam dalam Lagu *Miracle in Cell No. 7*", Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, 73.

2. Bagaimana analisis semiotik Roland Barthes dalam nilai islam dalam lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai nilai islam dalam lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis semiotik Roland Barthes dalam nilai islam dalam lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui objek poster sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.⁵

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan meningkatkan kualitas pembuatan media dakwah tentang kemanusiaan dari aspek media dakwah dan visual serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemanusiaan.⁶

E. Penelitian terdahulu

1. Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lirik lagu yang ditulis oleh Fikri Afi Adani pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lirik lagu Sebujuur Bangkai karya Rhoma Irama. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yang berupa lirik lagu namun berbeda lirik lagu.

⁵ Nabila Syifa Hasmara, "Kampanye Kemanusiaan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Tinjauan Media Dakwah", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, 8.

⁶ Nabila Syifa Hasmara, *Ibid*, 8.

Penelitian terdahulu menggunakan lirik Sebujuj Bangkai, sedangkan saya menggunakan lirik Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda

2. Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lagu yang ditulis oleh Shofiyah Nurul Imtinan pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu 99 Nama Cinta. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Pierce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu Lagu 99 Nama Cinta, objek penelitian saya berupa lirik lagu Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda.
3. Penelitian ini mengenai pesan dakwah dalam lagu yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu *Miracle in Cell No. 7*. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa semiotik Charles Sanders Pierce yang terdiri dari, representasemen, objek, dan interpretant. Penelitian ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu *Miracle in Cell No. 7*, objek penelitian saya berupa lirik lagu Pangeran Cinta. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori semiotik Roland tetapi memiliki hasil gaya bahasa dakwah yang berbeda.

F. Definisi Konsep

1. Nilai Nilai Agama Islam

Nilai ialah sebuah yang diterima dan digunakan setiap orang sebagai acuan dasar guna mengetahui hal penting bagi mereka. Setiap orang harus menjunjungnya karena menjadi dasar keputusan dan tindakan akhir.

Pada dasarnya ada tiga jenis aspek nilai nilai agama islam:

- a) *Aqidah*, yaitu ikatan atau keyakinan. Ikaan yang dimaksud dalam pengertian ini, berarti manusia wajib menerima dan mengakui adanya pencipta yang berdaulat, khususnya Allah SWT, dengan persetujuan yang kuat
- b) *Syari'ah*, merupakan sebuah aturan mengatur hubungan intim seorang Muslim dengan Tuhannya dan juga hubungannya dengan manusia lain, hal ini membuktikan betapa taatnya seorang muslim terhadap praktek melakukan kegiatan ritual yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agamanya.
- c) *Akhlak*, merupakan bagaimana orang yang berinteraksi satu sama lain dan dunia, khususnya, perilaku gemar membantu, gotong royong, menegakkan keadilan, berkata jujur, pemaaf, amanah, dan menjaga sekitarnya.⁷

2. Lagu

Hardjana (1983: 486) menerangkan bahwa lagu adalah suara-suara berirama yang beragam (ketika berbicara, bernyanyi, membaca dan lainnya). Jadi lagu merupakan rangkaian nada atau bunyi berurutan dan terpadu yang berirama yang membentuk satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat dinyanyikan dengan tepat. Lagu juga merupakan bunyi berirama yang dipadukan dengan irama tertentu, sehingga tercipta lagu-lagu berbeda seperti dangdut, jazz, metal dan sebagainya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka lagu sering juga disebut sebagai melodi.⁸

3. Analisis Semiotik

Semiotika adalah kajian ilmiah atau metode analisis untuk memahami tanda-tanda dalam lagu, naskah, gambar, teks, dan sumber lainnya. Istilah "semiotika" berasal dari kata Yunani "seme" (penafsir tanda) dan "semon"

⁷ Abdallah Aqil Alafi. "Nilai-Nilai Islam dalam Lagu *Miracle in Cell No. 7*", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, 7.

⁸ Herdanto, "Analisis Gaya Bahasa dalam Lagu Jepang *Another Song*", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019, 5.

(tanda). Penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotik Roland Barthes, yang menekankan pada makna konotatif, sugestif, dan denotatif. Denotasi merujuk pada deskripsi langsung objek yang ditandai, konotasi mengacu pada makna subjektif, sedangkan implikasi menggambarkan bagaimana tanda tersebut direpresentasikan.⁹

G. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Nilai

Nilai merupakan ukuran (norma) atau standar yang biasa dipakai untuk semua pengukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai ialah kualitas atau hal yang berarti dan bermanfaat untuk manusia. Atau apapun yang pada intinya membuat seseorang menjadi lengkap. Seperti sekelompok orang menganut nilai-nilai etis seperti kejujuran dalam kaitannya dengan moralitas, benar dan salah, dan nilai-nilai bagi manusia sebagai individu yang utuh.¹¹ Menurut Amril Mansur, nilai bisa juga dimaknai sebagai menarik, diinginkan, menyenangkan, diinginkan, dan dipandang baik, atau memiliki arti positif karena nilainya tidak mudah didefinisikan, tetapi setidaknya pada tataran praxis.¹² Sutarjo Adisusilo berpendapat “values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving direction and coherence to live” Berarti prinsip memegang tugas yang penting dan beragam hidup seseorang, karena nilai bisa menjadi pedoman hidup, pedoman penyelesaian konflik, motivasi dan penyelarasan sikap hidup.

Scheler sendiri mendefinisikan nilai sebagai kualitas yang tidak bergantung pada benda. Benda yang memiliki nilai disebut benda. Nilai adalah kualitas apriori, dan kemandirian ini mencakup semua bentuk empiris. Secara sederhana nilai dapat didefinisikan sebagai sebuah ide mengenai subjek yang menjadi perhatian dan signifikan bagi kehidupan seseorang.

⁹ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 8.

Apabila sebagai standar perilaku maka nilai akan menjadi alasan untuk melakukannya. Max Scheler membagi nilai menjadi 4 tingkatan, yaitu :

- a) Nilai kenikmatan: yakni nilai yang dapat mengenakan dan tidak mengenakan, hal ini karena ada orang yang puas dan ada yang tidak bahagia.
- b) Nilai kehidupan: yakni nilai yang dikatakan penting atau serius bagi kehidupan, seperti kesehatan, keadilan, kasih sayang dan kesejahteraan.
- c) Nilai kejiwaan: Pada tingkat ini terdapat nilai psikologis yang tidak terpengaruh oleh konteks sosial atau keadaan material.
- d) Filsafat, di sisi lain, dapat memeriksa nilai-nilai yang lebih dalam dan lebih abstrak daripada pengetahuan murni, kebenaran, dan keindahan.
- e) Nilai kerohanian: Ayat-ayat suci dan profan pada tingkat ini memiliki nilai. Keyakinan atau kepercayaan pribadi terdiri dari nilai-nilai ini.

Empat nilai yang digariskan Scheler tadi merupakan poin-poin yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan judul menyelidiki keberadaan cita-cita Islam. Prinsip-prinsip Islam didasarkan pada aturan Allah, yang meliputi bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain, dengan Allah, dan dengan alam.¹⁰

2. Konsep Nilai-Nilai Islam

Agama sering dilihat sebagai sumber nilai, karena membahas baik-buruk dan benar-salah. Islam juga mengajarkan norma tentang kebaikan yang patut dilakukan dan keburukan yang harus dihindari manusia. Dalam pandangan Islam, ada dua sumber nilai: Tuhan dan Manusia. Nilai dari Tuhan berupa ajaran kebaikan dalam kitab suci. Firman Tuhan bersifat mutlak, namun penerapannya dalam perilaku merupakan tafsiran yang bersifat relatif. Nilai dari manusia berasal dari pemikiran dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 11-12.

¹¹ Sofyan Sauri, "NILAI", <http://file.upi.edu>, 1.

Inti utama Islam adalah ajaran nilai-nilai keislaman atau ihsan, dimulai dengan mempelajari prinsip iman dan takwa. Islam merupakan agama yang mendidik manusia tentang peradaban dan budi pekerti. Seperti hadits Nabi Muhammad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". Akhlak adalah tujuan akhir dari nilai-nilai Islam. Islam sendiri mengejar kesempurnaan moral (Al-Baihaqi), yang menegaskan bahwa Islam mengharuskan kesempurnaan akhlak.¹²

Ajaran dasar tentang cara manusia menjalani hidup merupakan kumpulan prinsip yang membentuk nilai-nilai agama Islam, dengan tiap prinsip terhubung satu sama lain membentuk kesatuan yang tak terpisahkan. Pada dasarnya, Islam adalah kumpulan nilai yang saling terkait membentuk teori-teori Islam. Islam mengatur segala hal, termasuk cara kita bertindak dan hidup di dunia di mana semua saling berhubungan. Inti pokok Islam adalah konsep nilai-nilai Islam atau Ihsan, yang dimulai dengan mempelajari perintah iman dan takwa. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia tentang peradaban dan akhlak. Seperti sabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Menurut Rasulullah SAW, akhlak adalah tujuan utama nilai-nilai Islam. Islam sendiri mengejar kesempurnaan moral (Al-Baihaqi), yang menegaskan bahwa Islam mengharuskan kesempurnaan akhlak.¹³

a) Aqidah

Istilah "aqidah" berakar dari "aqada-ya'qidu-aqidan-aqidatan," bermakna "simpulan, ikatan," persetujuan, dan keteguhan. Abu Bakar Jabir al-Jazairy menjelaskan akidah sebagai: Kebenaran yang diterima manusia berdasar akal, wahyu, dan kesesuaian. Kebenaran bersemayam di hati dan diterima, sedangkan yang bertentangan ditolak. Ahli fiqh mendefinisikan aqidah sebagai sesuatu yang dipercaya, diyakini, dan dipegang teguh, sulit berubah. Misalnya, beriman kepada Allah SWT

¹² Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 13.

¹³ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 13.

berdasar bukti sesuai kenyataan. Termasuk juga keyakinan pada malaikat, kitab, rasul Allah, dan hari akhir.¹⁴

Nilai aqidah memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- 1) **Ilahīyyat** (Ketuhanan), membahas hal-hal terkait Allah, sifat-Nya, nama-Nya, dan perbuatan-Nya. Juga mencakup semua yang perlu dipercayai seorang hamba tentang Tuhan.
- 2) **Nubuwwat** (kenabian), berkaitan dengan rasul dan nabi, sifat-sifat mereka, kema'suman, tugas, dan keputusan mereka. Juga mencakup orang suci, mukjizat, karomah, dan kitab-kitab suci.
- 3) **Ruhaniyyat** (kerohanian), membahas hal-hal yang berhubungan dengan alam non-materi (metafisika), termasuk makhluk halus, jin, malaikat, dan iblis.
- 4) **Sam'iyat**, atau hal-hal yang hanya diketahui melalui syariat. Mencakup pembahasan tentang kehidupan setelah kematian, alam kubur, Hari Kiamat, kebangkitan, mahsyar, hisab (perhitungan amal), dan balasan. Rukun iman atau iman kepada Allah yang biasa disebut ruang lingkup aqidah adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada para utusan-Nya, yaitu para Nabi dan Rasul.¹⁵

b) Syari'ah

Syariah secara istilah merujuk pada ketentuan atau hukum yang diturunkan Tuhan untuk mengatur interaksi manusia dengan-Nya, alam, dan sesama. Syariat Islam juga mengatur hubungan individu dengan dirinya untuk membentuk karakter saleh. Ketakwaan seseorang mencerminkan kepribadian muslim seutuhnya. Untuk mencapai kesalehan sosial, mengingat manusia dipandang sebagai makhluk sosial dalam Islam, syariat mengatur hubungan antarmanusia melalui muamalah. Seperti disebutkan sebelumnya, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga negara, dan bagian

¹⁴ Abdallah Aqil Alafi, Op,Cit, 14.

¹⁵ Hasan Al-Banna, "Aqidah Islam" (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 14.

alam semesta. Syariah mengatur kehidupan manusia terutama sebagai hamba Tuhan yang wajib tunduk dan patuh kepada-Nya. Ibadah merupakan bentuk ketundukan dan kepatuhan pada Tuhan yang diatur dalam hukum Islam.¹⁶

c) Akhlak

Kata jamak dalam bahasa Arab khuluqun, yang dalam bahasa berarti tata krama, perangai, tingkah laku, atau watak, adalah asal muasal akhlak secara linguistik. Menurut Imam Al-Ghazali, Moralitas ialah kualitas yang melekat pada jiwa seseorang dan mengarah pada berbagai tindakan tanpa banyak pemikiran atau pertimbangan. Pengertian ini membuktikan akhlak adalah suatu keadaan atau sifat yang terpendam di jiwa dan berlabuh di hati. Akhlak adalah kebiasaan, kesadaran yang dapat dengan mudah dilaksanakan, tanpa paksaan dan faktor eksternal. Akidah dan syariah tidak dapat dipisahkan dari akhlak. Dengan cara ini, kualitas yang mendalam adalah contoh perilaku yang jujur yang menyatukan bagian-bagian dan ketundukan sehingga tercermin dalam perilaku yang dapat diterima.¹⁷

Akhlak mempunyai beberapa bentuk, yaitu terdiri dari:

- 1) Akhlak kepada Allah Swt. adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki manusia sebagai makhluk terhadap Tuhannya.²⁷ Perbuatan yang termasuk akhlak kepada Allah adalah ikhlas, taqwa, tawakal dan bersyukur.
- 2) Akhlak kepada Diri Pribadi. Akhlak pada diri sendiri merupakan la akan kehilangan dirinya sendiri jika Dia gagal memenuhi kewajiban moral terhadap dirinya sendiri. Perbuatan yang termasuk dalam akhlak pribadi adalah istiqomah, iffah atau memelihara kesucian dan sabar.
- 3) Akhlak kepada keluarga. Akhlak ini ditujukan ke orang tua, anak, istri, paman, bibi, kakek, nenek dan kerabat lainnya dengan saling

¹⁶ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 16.

¹⁷ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 17.

menyayangi, menunaikan kewajiban kepada mereka, mendidik, memelihara silaturahmi dan lainnya.

- 4) Akhlak kepada Masyarakat. Akhlak ini kita tujukan bukan hanya untuk sesama umat muslim namun kepada semua orang di planet ini, Akhlak ke masyarakat dapat berupa jujur ke semua orang, menepati janji, bekerja sama, murah hati dan masih banyak lagi.

3. Lagu

Lagu adalah karya yang menyatu dengan suara melalui rangkaian, paduan dan hubungan tempo irama (biasanya diiringi musik). Lagu merupakan ungkapan perasaan dan kreativitas manusia. Lagu juga bisa diartikan sebagai variasi susunan nada dan irama. Lagu dapat dinyanyikan sendiri, berdua, bertiga (trio) atau bersama-sama (paduan suara). Lagu bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang disebut genre. Genre lagu beragam seperti pop, rock, dangdut, keroncong, jazz dan banyak lagi. Lagu adalah lirik yang dinyanyikan sesuai nada, ketukan, ritme dan melodi hingga menciptakan harmoni. Bernyanyi berarti mengucapkan lirik sesuai nada, ritme dan melodi sehingga terbentuk keselarasan.¹⁸

Menurut Arief di blog Dream of Mimpi, lagu didefinisikan sebagai: Lagu adalah penyajian sesuatu, bisa perasaan, situasi atau objek nyata maupun abstrak, menggunakan rangkaian nada yang membentuk harmoni sebagai medianya. (2009)¹⁹

Berikut adalah unsur unsur lagu:

a) Nada

Nada Menurut Sari dkk. (2015:28) dalam buku Kesenian dan Budaya, nada adalah suara yang getarannya teratur dan enak didengar. Nada merupakan bunyi dengan frekuensi tunggal yang

¹⁸ Fikri Afi Adani, "Pesan Dakwah Lirik Lagu Sebujuur Bangkai Rhoma Irama (Analisis Semiotik CS. Peirce)", Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, 17-18.

¹⁹ Annisa Nindya Prasanti, "Analisis Semiotika Lirik Lagu Meghan Trainor "All About That Bass" (Rekonstruksi Definisi Cantik pada Wanita), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi 2015, UNPAS, 35.

tetap. Setiap nada memiliki tinggi atau penyetelan khusus sesuai jarak relatif frekuensinya dari nada patokan. Nada tertingginya mencakup tangga nada mayor, minor, dan pentatonik. Nada menjadi faktor atau elemen yang amat penting dalam pembentukan sebuah musik.²⁰

b) Irama

Menurut Kusnadi dkk. (2012:28) irama adalah panjang pendeknya nada dalam melodi lagu. Sijaya mendefinisikan irama sebagai dinamika bunyi yang bergerak teratur, terkait durasi dan tekanan nada yang dirasakan. Irama berbeda dengan birama. Irama tak terlihat dalam notasi, namun terasa saat lagu dimainkan. Unsur ini sangat memengaruhi gerak lagu. Irama juga merupakan rangkaian gerak dalam musik (Joseph 2001: 27).²¹

c) Birama (Pola Irama)

Menurut Kamus Musik (2014:19), birama atau pola irama adalah pengulangan ketukan dari pengembangan ritme yang digunakan dalam frase melodi atau kelompok frase. Birama menunjukkan jumlah ketukan dalam satu bagian birama tertentu.²²

d) Interval

Menurut Kamus Musik (2014:74), interval adalah jarak antara dua nada. Interval menunjukkan rentang dari satu nada ke nada lainnya. Setiap interval memiliki jarak dan nama yang unik.²³

e) Tempo

Setiap lagu memiliki kecepatan unik saat dibawakan atau didengarkan. Kecepatan lagu ini disebut tempo. Menurut Kamus

²⁰ Aloysius Philipus Dalu, "Analisis Fungsi dan Makna Lagu Lian Sina di desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur". Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2024, 6.

²¹ Aloysius Philipus Dalu, Ibid, 6.

²² Aloysius Philipus Dalu, Ibid, 6.

²³ Aloysius Philipus Dalu, Op, Cit, 7.

Musik (2014:214), tempo berkaitan erat dengan durasi ketukan utama dalam sebuah komposisi musik.²⁴

4. Nilai Nilai Islam dalam Lagu

Lirik lagu merupakan sarana efektif untuk menyampaikan nilai nilai islam yang mudah dipahami pendengar. Pilihan kata dalam lirik bisa menjadi panduan hidup bagi yang mendengarkannya. Saat menikmati sebuah lagu, seseorang dapat merasakan apa yang ingin diungkapkan penciptanya. Setiap lagu pasti mengandung pesan, entah itu pesan moral, kasih sayang, cinta, kritik terhadap pemerintah, atau bahkan pesan keagamaan. Lirik lagu berisi pesan verbal yang dalam komunikasi berbentuk simbol bermakna. Inspirasi penciptaan lagu sering kali berasal dari realitas atau fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁵

Nilai nilai islam dalam lagu dapat berupa kata-kata atau kalimat, baik tertulis maupun lisan. Nilai tersebut bisa disampaikan secara tersirat atau tersurat melalui liriknya. Mendengarkan lagu merupakan proses komunikasi antara pencipta dan pendengarnya, yang dapat menimbulkan efek tertentu. Pendengar mungkin akan merasakan simpati, empati, atau terdorong untuk bertindak berdasarkan apa yang didengarnya. Lagu biasanya terdiri dari beberapa lirik dan bait, di mana bait merupakan kumpulan lirik. Semua elemen ini disusun sebaik mungkin untuk membangun perasaan dan menyampaikan pesan lagu. Makna pesan dakwah dalam lagu umumnya disampaikan melalui lirik, bertujuan untuk memberitahu hal baik atau buruk kepada pendengar tentang fenomena kehidupan. Pesan dakwah dalam lagu dapat mempengaruhi kekuatan iman pendengarnya.²⁶

5. Semiotika Roland Barthes

a) Semiotika

²⁴ Aloysius Philipus Dalu, Ibid, 7

²⁵ Fikri Afi Adani, Op, Cit, 22

²⁶ Fikri Afi Adani, Op, Cit, 23

Dua milenium silam, di era filsafat Yunani, kita merenungkan fungsi tanda, dan selama Zaman Pertengahan kita membahas makna dan kegunaan tanda. Kata "semiotika" pertama kali dipakai oleh filsuf asal Jerman bernama Lambert pada abad ke-1827. Istilah bahasa Inggris "semiotics" berasal dari kata Yunani "semeion" yang berarti "teori tanda"²⁸.

Semiotika berfokus pada pembacaan tanda untuk mengungkap maknanya. Saussure menekankan pentingnya ilmu tanda dalam pengantar bukunya.²⁹

Semiotika sering keliru dianggap sama dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi lebih menekankan prinsip matematika dan psikologi yang mengatur pengiriman, penerimaan, dan pengolahan informasi serta kajian teknis penyampaian pesan³⁰. Studi semiotika lebih berfokus pada arti pesan dan cara tanda menyampaikan pesan. Umberto Eco menyatakan bahwa semiotika terutama adalah ilmu yang mempelajari segala yang bisa digunakan untuk berbohong. Semiotika kerap disebut sebagai teori kebohongan.³¹

b) Semiotika Roland Barthes

Roland Barthes merupakan sosok penting dalam perkembangan semiotika. Ia dianggap penerus Ferdinand de Saussure di bidang ilmu tanda. Barthes lahir pada 12 November 1915 di Cherbourg, Normandia, Prancis. Karyanya mencakup *Elementary of Semiology*, *S/Z*, *Mythologies*, *Camera Lucida*, serta beberapa esai termasuk *The Death of Author*.³²

²⁷ Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest, "Serba-Serbi Semiotika" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 1.

²⁸ Rahayu S Hidayat, "Pengantar Linguistik Umum" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1988), 82.

²⁹ Sudjiman dan Zoest, "Serba-Serbi Semiotika."

³⁰ Marcel Danesi, "Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi" (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), 12.

³¹ Umberto Eco, "Teori Semiotika: Signifikasi Komunikasi, Teori Kode, serta Teori Produksi Tanda" (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 7.

³² Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 19

Untuk menghasilkan makna berlapis, Barthes memperkenalkan sistem dua tingkat tanda, yaitu denotasi dan konotasi. Dalam teori semiotikanya, makna tanda tidak terbatas pada denotasi. Ia menggali lebih dalam untuk memahami makna konotatif. Bagi Barthes, makna lain ini disebut mitos, yang mencerminkan pengaruh budaya atau ideologi tertentu.³³

Berikut adalah gambaran dari ide di balik mitos Barthes:

Tabel 1 Peta Teori Semiotika Roland Bathes

Denotasi muncul pertama, melibatkan tanda dengan makna dan penanda. Ini merujuk pada arti harfiah kata yang tetap dan diakui kamus. Konotasi menyusul sebagai makna tingkat kedua, mencakup perubahan makna asosiatif. Namun, Barthes menyatakan bahwa secara praktis, sulit memisahkan makna hanya pada denotasi karena tanda selalu membawa konteks sebelumnya.³⁴

³³ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 19

³⁴ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 21.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Secara umum, penelitian ini berfokus pada metode dan melibatkan pendekatan interpretatif dan rasional untuk setiap topik. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara keseluruhan dan mendalam.

Sedangkan jenis penelitian ini memakai analisis teks media. Peneliti melakukan penelitian dengan menyaksikan lagu ini secara berkala untuk dikaitkan dengan model analisis semiotika Roland Barthes. Dengan

menggunakan teori semiotika Roland Barthes, peneliti menyelidiki denotasi dan konotasi nilai-nilai Islam dalam lagu *Pangeran Cinta*.³⁵

2. Unit Analisis

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini ialah gambar-gambar adegan, naskah lagu berupa dialog atau percakapan antar pemain. Bahasa atau tanda yang tertuang dalam lagu ini berupa verbal maupun nonverbal. Dari unit analisis tersebut kemudian dicari nilai-nilai Islam seperti akidah, syari'ah, dan akhlak yang tergambar dalam lagu *Pangeran Cinta*.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Penelitian ini memakai data utama di penelitian ini yaitu Kualitatif, yang menyajikan penggunaan teori dan verbal. data dalam penelitian ini terdapat 2 yakni data visual adegan di dalam lagu dan juga data teks audio lagu *Pangeran Cinta*.³⁷

b) Sumber Data

1) Data Primer

Informasi dikumpulkan langsung dari peneliti atau dari sumber utama. Berupa dari potongan lirik lagu *Pangeran Cinta* yang bisa diambil sedikit yang diperlukan untuk bahan permasalahan. Seperti berupa pengamatan atau Observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumen.³⁸

2) Data Sekunder

Yaitu mengutip dari berbagai sumber berupa pustaka, buku, jurnal, artikel, dan penelitian dahulu yang terlibat dengan penelitian ini dan terkait dengannya sehingga bisa dijadikan rujukan untuk melengkapi penelitian ini.³⁹

³⁵ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 24.

³⁶ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 24.

³⁷ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 25.

³⁸ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 25.

³⁹ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 25.

4. Tahap Penelitian

Untuk menghasilkan laporan penelitian dan penyempurnaan penelitian, berbagai tahapan dilakukan dari awal hingga akhir. Berikut tahapan-tahapan yang dilaksanakan penelitian ini:⁴⁰

a) Menentukan Tema

Peneliti tertarik mengangkat karya lagu ini, yang ditulis oleh Ahmad Dhani (Pangeran Cinta) dikarenakan hampir seluruh lirik lagu tersebut terdapat potongan potongan arti ayat Alquran. Terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung tetapi tidak diperlihatkan secara langsung dalam lagu ini, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian. Peneliti memberi judul skripsi ini berjudul Nilai-Nilai Islam dalam lagu Pangeran Cinta karya Ahmad Dhani.⁴¹

b) Menentukan Metode Penelitian

Dalam metode penelitiannya supaya data yang dipakai bisa diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes.⁴²

c) Analisis Data

Peneliti menganalisis dari data yang telah di dapatkan dan dijabarkan berupa tabel tulisan. Setelah itu dianalisis sesuai teori dari nilai-nilai Islam.⁴³

d) Penyusunan dan Kesimpulan

Tahap terakhir ini, peneliti harus bisa mengambil atau menjawab dari permasalahan yang diambil dalam penelitian tersebut. kesimpulan ini diambil berupa deskriptif dan merujuk ke hasil dari penelitian dan berbentuk dalam skripsi.⁴⁴

⁴⁰ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 25.

⁴¹ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 25.

⁴² Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 26

⁴³ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 26

⁴⁴ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 26.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yaitu sarana penjelas tentang sebuah objek penelitian. Data memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan fakta. Fakta bisa ditemukan ketika sedang melakukan penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi dan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Dokumentasi dilakukan dengan mendengarkan lirik lagu Pangeran Cinta yang sebelumnya telah di unduh di Youtube Music. Data tambahan yang digunakan peneliti bersumber dari beberapa pustaka seperti artikel, jurnal, buku-buku, serta penelitian terdahulu baik offline maupun online yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini. Hal ini dicapai dengan menyimpan catatan terorganisir dan membuat observasi hati-hati. Pembeneran utama untuk Pengalaman mendengarkan lagu Pangeran Cinta menjadi dasar penggunaan observasi dalam penelitian ini.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu sebuah informasi yang didapat dari observasi Selain itu, bukti dicari dan dikumpulkan secara sistematis. Peneliti berupaya menyiapkan data dengan teliti agar data dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan dengan sistematis. Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengamati adegan lagu yang nantinya diambil dari lirik yang mengandung nilai-nilai Islam. Penelitian dilakukan dengan mendengarkan lagu tersebut dan harus mengerti isi dari lirik lagu, lalu mencatat apa saja yang perlu diambil dari nilai nilai Islam seperti aqidah, syari'ah, dan akhlak. Metode kajian yang digunakan adalah semiotika Roland Barthes, konsep teori Barthes istilahnya dikenal dengan makna denotasi, konotasi dan juga mitos. Tetapi pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada makna denotasi dan konotasi saja. Teknik analisis data pada penelitian ini mempunyai langkah.⁴⁶ Diantaranya:

⁴⁵ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 27

⁴⁶ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 27.

- a) Pengumpulan Data Pada tahap ini peneliti mengunduh lagu Pangeran Cinta untuk mengumpulkan sumber data berupa lagu di channel dalam aplikasi Telegram.⁴⁷
- b) Identifikasi Data Setelah sumber data terkumpul peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada didalam lagu dengan mendengarkan lagu Pangeran Cinta secara berulang kali kemudian mencari lirik yang mengandung nilai-nilai Islam.⁴⁸
- c) Analisis Tanda Peneliti melakukan analisis tanda dengan memanfaatkan konsep semiotika Roland Barthes, yang mengidentifikasi makna istilah “denotasi” dan “konotasi”.⁴⁹
- d) Penafsiran Tanda Data yang sudah dianalisis. Selanjutnya, peneliti tafsirkan untuk memahami makna yang ditemukan dan meringkas hasilnya dalam sebuah kesimpulan.⁵⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang berisikan sebagai berikut:⁵¹

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.⁵²

BAB II: KAJIAN TEORITIK

⁴⁷ Abdallah Aqil Alafi, Op, Cit, 28

⁴⁸ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 28.

⁴⁹ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 28

⁵⁰ Abdallah Aqil Alafi, Ibid, 28

⁵¹ Nabila Syifa Hasmara, Op, Cit, 39

⁵² Nabila Syifa Hasmara, Ibid, 39.

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.⁵³

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁴

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)⁵⁵

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.⁵⁶

J. Jadwal Penelitian

URAIAN KEGIATAN	September				Oktober				November				Desember			
	MINGGU KE-															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■												
Pengumpulan Data					■	■	■	■								
Analisis Data									■	■	■	■				

⁵³ Nabila Syifa Hasmara, Ibid, 39.

⁵⁴ Nabila Syifa Hasmara, Ibid, 39.

⁵⁵ Nabila Syifa Hasmara, Ibid, 39.

⁵⁶ Nabila Syifa Hasmara, Ibid, 39.

Daftar Pustaka

- “Biografi Ahmad Dhani”. *Biografi*. (Online). diakses pada 27 September 2024 dari <https://www.wowkeren.com/>
- Adani, Fikri Afi. (2023) “Pesan Dakwah Lirik Lagu Sebujuur Bangkai Rhoma Irama (Analisis Semiotik CS. Peirce)”. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Alafi, Abdallah Aqil. (2023). “Nilai-Nilai Islam dalam Lagu Miracle in Cell No. 7”. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Banna, Hasan. (1980). “Aqidah Islam”. (Bandung: Al-Ma’arif. 1980)
- Dalu, Aloysius Philipus. (2024) “*Analisis Fungsi dan Makna Lagu Lian Sina di desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur*”. Undergraduate thesis. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Danesi, Marcel. (2012) “Pesan. Tanda. dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi” (Yogyakarta: Jalasutra).
- Eco, Umberto. (2011) “Teori Semiotika: Signifikasi Komunikasi. Teori Kode. serta Teori Produksi Tanda” (Yogyakarta: Jalasutra).
- Hasmara, Nabila Syifa. (2021). “Kampanye Kemanusiaan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Tinjauan Media Dakwah”. *Skripsi*. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Herdanto. (2019) “Analisis Gaya Bahasa dalam Lagu Jepang *Another Song*”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Fakultas Pendidikan Bahasa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayat, Rahayu S. (1998) “Pengantar Linguistik Umum” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press).

Imtinan, Shofiyah Nurul. (2023). "Pesan Dakwah Dalam Lagu 99 Nama Cinta Karya Garin Nugroho". Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Prasanti, Annisa Nindya (2015) "Analisis Semiotika Lirik Lagu Meghan Trainor "All About That Bass" (Rekonstruksi Definisi Cantik pada Wanita). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Komunikasi. UNPAS

Sauri, Sofyan "NILAI". <http://file.upi.edu>.

Sudjiman & Zoest. "Serba-Serbi Semiotika."

Sudjiman, Panuti dan Zoest. Aart van. (1991) "Serba-Serbi Semiotika" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).